

ANÁLISE DO TRATAMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTES POLITRAUMATIZADOS: PERSPECTIVAS ENTRE 2019 E 2023

Analysis of Surgical Treatment in Polytraumatized Patients: Perspectives
Between 2019 and 2023

Análisis del Tratamiento Quirúrgico en Pacientes Politraumatizados: Perspectivas
Entre 2019 y 2023

Artigo original - Estudo Epidemiológico

DOI: [10.5281/zenodo.13375061](https://doi.org/10.5281/zenodo.13375061)

Recebido: 13/08/2024 | Aceito: 20/08/2024 | Publicado: 26/08/2024

Vanessa Mazzardo
Graduanda em Medicina.
Universidade Paranaense, Umuarama, BR.
E-mail: mazzardovanessa@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-0760-4755>

Juliana Wandermurem Melo Ramos
Graduanda em Medicina.
Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, BR.
E-mail: jwm.med21@uea.edu.br

Isabela Petry Canalli
Graduanda em Medicina.
Universidade Nove de Julho, Guarulhos, BR.
E-mail: canalliisabela@gmail.com

Raquel Vieira Mota
Graduanda em Medicina.
Centro Universitário Serra dos Órgãos, BR.
E-mail: raquelvieira385@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

As lesões traumáticas são uma das principais causas de morte globalmente, responsáveis por mais de 5 milhões de mortes anuais, com o politraumatismo — caracterizado por múltiplas lesões graves em órgãos e sistemas vitais — impondo um significativo ônus sobre os sistemas de saúde devido à complexidade dos cuidados necessários. No Brasil, as causas externas como acidentes de trânsito e homicídios predominam entre as causas de morte, particularmente entre os jovens

adultos de 20 a 49 anos. O presente estudo analisa o tratamento cirúrgico de pacientes politraumatizados no Brasil de 2019 a 2023, usando dados do Sistema Único de Saúde (SUS). A pesquisa revela uma redução geral na taxa de mortalidade de 4,05 em 2019 para 2,99 em 2023, indicando melhorias nos cuidados de saúde ao longo do tempo. No entanto, são evidentes disparidades regionais significativas: o Sudeste teve o maior número de internações e óbitos, enquanto o Norte apresentou a maior taxa de mortalidade e menores custos hospitalares. O estudo identificou um gasto total de aproximadamente 1,05 bilhões de reais com tratamento cirúrgico, com a região Sudeste liderando em custos e a região Norte alocando menos recursos. A análise dos dados mostra que, apesar da tendência positiva na redução da mortalidade, desafios permanecem, como evidenciado pelas taxas de mortalidade mais altas no Norte e menores investimentos na região. A pesquisa destaca a necessidade de uma distribuição mais equitativa dos recursos e políticas públicas eficazes para melhorar os cuidados e reduzir as desigualdades no tratamento de politraumatizados em todo o país. A continuidade de estudos e a implementação de estratégias direcionadas são cruciais para promover avanços adicionais e melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados.

Palavras-chave: Tratamento cirúrgico; politraumatismo; taxas de mortalidade; disparidades regionais; custos hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS).

ABSTRACT

Traumatic injuries are a leading global health challenge, causing over 5 million deaths annually, with polytrauma—characterized by multiple severe injuries affecting vital organs and systems—placing a significant burden on healthcare systems due to the complexity of care required. In Brazil, external causes such as traffic accidents and homicides are predominant among the causes of death, particularly for young adults aged 20 to 49. This study analyzes surgical treatment of polytrauma patients in Brazil from 2019 to 2023 using data from the Unified Health System (SUS). The research reveals a general decrease in mortality rates from 4.05 in 2019 to 2.99 in 2023, indicating improvements in healthcare over time. However, significant regional disparities are evident: the Southeast had the highest number of hospitalizations and deaths, while the North had the highest mortality rates and lowest hospital costs. The study identified a total expenditure of approximately 1.05 billion reais for surgical treatment, with the Southeast leading in costs and the North allocating fewer resources. Data analysis shows that, despite the positive trend in reduced mortality, challenges remain, particularly with higher mortality rates in the North and lower investments in the region. The research highlights the need for a more equitable distribution of resources and effective public policies to improve care and reduce disparities in the treatment of polytrauma patients across the country. Continued research and targeted strategies are crucial for further advancements and improving the quality of life for affected patients.

Keywords: Surgical treatment; polytrauma; mortality rates; regional disparities; hospital costs; Unified Health System (SUS).

RESUMEN

Las lesiones traumáticas representan un desafío importante para la salud pública global, causando más de 5 millones de muertes anuales, con el politraumatismo—caracterizado por múltiples lesiones graves que afectan a órganos y sistemas vitales—imponiendo una carga significativa sobre los sistemas de salud debido a la complejidad de los cuidados requeridos. En Brasil, las

causas externas como los accidentes de tráfico y los homicidios predominan entre las causas de muerte, particularmente entre los adultos jóvenes de 20 a 49 años. Este estudio analiza el tratamiento quirúrgico de pacientes politraumatizados en Brasil de 2019 a 2023 utilizando datos del Sistema Único de Salud (SUS). La investigación revela una disminución general en las tasas de mortalidad de 4,05 en 2019 a 2,99 en 2023, lo que indica mejoras en la atención médica a lo largo del tiempo. Sin embargo, son evidentes disparidades regionales significativas: el Sudeste presentó el mayor número de hospitalizaciones y muertes, mientras que el Norte tuvo las tasas de mortalidad más altas y los costos hospitalarios más bajos. El estudio identificó un gasto total de aproximadamente 1,05 mil millones de reales para tratamiento quirúrgico, con el Sudeste liderando en costos y el Norte asignando menos recursos. El análisis de datos muestra que, a pesar de la tendencia positiva en la reducción de la mortalidad, persisten desafíos, particularmente con tasas de mortalidad más altas en el Norte y menores inversiones en la región. La investigación subraya la necesidad de una distribución más equitativa de los recursos y políticas públicas efectivas para mejorar la atención y reducir las disparidades en el tratamiento de pacientes politraumatizados en todo el país. La continuidad de la investigación y las estrategias dirigidas son cruciales para avanzar y mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados.

Palabras clave: Tratamiento quirúrgico; Politraumatismo; Tasas de mortalidad; Disparidades regionales; Costos hospitalarios; Sistema Único de Salud (SUS).

INTRODUÇÃO

Traumas representam um dos principais desafios para a saúde pública global, sendo responsáveis por mais de 5 milhões de mortes anualmente e figurando entre as principais causas de mortalidade mundial (OMS, 2020). O politraumatismo, caracterizado por múltiplas lesões que comprometem diversos órgãos e sistemas vitais, impõe uma carga significativa aos sistemas de saúde, exacerbada pela complexidade dos cuidados necessários e pelos impactos sociais e econômicos associados. As manifestações mais frequentes deste quadro clínico severo incluem fraturas ósseas, lesões cerebrais, hemorragias e amputações (SBTO, 2022).

No Brasil, as causas externas, como acidentes de trânsito e homicídios, predominam como principais causas de morte, afetando particularmente a faixa etária de 20 a 49 anos (SILVA et al., 2019). Apesar da gravidade e da crescente importância do politraumatismo no contexto nacional, há uma carência de estudos abrangentes que abordem de forma sistemática o panorama brasileiro, evidenciando a necessidade urgente de pesquisas que elucidem a epidemiologia e os fatores de risco associados, além de informar políticas públicas voltadas para a prevenção e tratamento eficaz.

Assim, o presente estudo objetiva realizar uma análise abrangente do tratamento cirúrgico de pacientes politraumatizados por região no Brasil, utilizando dados epidemiológicos do Sistema Único de Saúde (SUS) no período de 2019 a 2023. A investigação detalhada das

internações, óbitos, taxas de mortalidade e custos hospitalares permitirá uma avaliação crítica das tendências temporais e regionais, identificando padrões significativos e subsidiando o desenvolvimento de estratégias direcionadas para a melhoria dos cuidados e gestão dessa complexa condição clínica.

METODOLOGIA

Este estudo adota uma metodologia epidemiológica transversal, descritiva e retrospectiva, com uma abordagem quantitativa detalhada dos dados disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS). A pesquisa visa oferecer uma visão abrangente do tratamento cirúrgico de pacientes politraumatizados nas diferentes regiões do Brasil, abrangendo o período de 2019 a 2023. Os dados foram tabulados utilizando a ferramenta TabNet, permitindo uma análise precisa e sistemática. Ressalta-se que os dados utilizados são públicos e anônimos, conforme estabelecido pelo Artigo I da Resolução nº 510/2016 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), garantindo a conformidade ética da pesquisa.

A investigação abrangeu variáveis críticas, incluindo internações, óbitos, taxa de mortalidade e custos hospitalares. A análise foi conduzida através de estatísticas descritivas, com ênfase na taxa de mortalidade, a fim de identificar padrões temporais e regionais, avaliar a gravidade das condições clínicas e medir os recursos financeiros alocados para o tratamento. Essa abordagem metodológica permite não apenas uma compreensão detalhada das tendências e disparidades no tratamento cirúrgico de politraumatizados, mas também oferece subsídios importantes para o desenvolvimento de políticas públicas e estratégias de saúde direcionadas à melhoria da qualidade dos cuidados e à otimização dos recursos no Sistema Único de Saúde.

RESULTADOS

Ao analisar os dados sobre as internações de pacientes politraumatizados no Sistema Único de Saúde (SUS) por região, observa-se que o ano de 2021 apresentou a maior incidência de casos, totalizando 83.671 internações. A região Sudeste destacou-se com um número significativo, registrando 32.592 internações, evidenciando um padrão consistente de alta incidência nessa região ao longo dos anos. De maneira semelhante, a região Nordeste também apresentou números elevados de internações. Além disso, os anos de 2021 e 2022 emergem

como períodos particularmente notáveis devido ao elevado volume de internações, sugerindo uma persistência nas altas taxas de incidência durante esses anos.

Tabela 1: Internações por ano e região

Região	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
TOTAL	70.638	76.831	83.671	83.148	78.038	392.326
1- Norte	3.788	4.597	4.083	3.847	4.064	20.379
2- Nordeste	17.825	19.698	23.438	23.064	21.210	105.235
3- Sudeste	26.108	29.317	32.592	32.551	33.071	153.639
4- Sul	14.154	14.712	15.025	15.021	12.053	70.965
5- Centro-Oeste	8.763	8.507	8.533	8.665	7.640	42.108

Fonte: Autores (2024)

No contexto dos óbitos de pacientes politraumatizados por região, o ano de 2020 se destacou como o mais crítico, com 2.961 mortes registradas, sendo a região Sudeste a mais impactada. Entre 2019 e 2023, foi observada uma tendência geral de estabilidade na taxa de mortalidade, com um aumento notável em 2020, seguido por uma redução progressiva nos anos subsequentes. Assim como nas internações, as regiões Sudeste e Nordeste se destacam como as mais afetadas em termos de mortalidade, refletindo um padrão semelhante ao identificado na análise das internações.

Tabela 2: Óbitos por ano e região

Região	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
TOTAL	2.858	2.961	2.758	2.650	2.333	296.13
1- Norte	196	186	187	199	166	934
2- Nordeste	845	908	792	749	631	3.925
3- Sudeste	1.039	1.055	1.054	1.041	983	5.172
4- Sul	535	585	546	501	431	2.598
5- Centro-Oeste	243	227	179	160	122	931

Fonte: Autores (2024)

A taxa de mortalidade de pacientes politraumatizados apresentou uma redução consistente de 2019 a 2023 em todas as regiões, refletindo a diminuição da taxa nacional de 4,05

em 2019 para 2,99 em 2023, com uma média nacional de 3,47. A região Norte, apesar de sua menor população, registrou as taxas mais elevadas de mortalidade durante o período analisado, variando de 5,17 em 2019 a 4,08 em 2023. Em contraste, a região Centro-Oeste apresentou as menores taxas de mortalidade, com valores decrescentes de 2,77 em 2019 para 1,60 em 2023. Enquanto a média nacional foi de 3,47, as regiões Norte, Nordeste e Sul excederam essa média, enquanto Sudeste e Centro-Oeste obtiveram médias inferiores. Notavelmente, a região Sudeste, a mais populosa do Brasil, apresentou o quarto menor índice médio de mortalidade do país, com uma média de 3,39, evidenciando uma discrepância entre a densidade populacional e a taxa de mortalidade.

Tabela 3: Taxa de Mortalidade

Região	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
TOTAL	4,05	3,85	3,30	3,19	2,99	3,47
1- Norte	5,17	4,05	4,58	5,17	4,08	4,61
2- Nordeste	4,74	4,61	3,38	3,25	2,98	3,79
3- Sudeste	3,98	3,60	3,23	3,20	2,97	3,39
4- Sul	3,78	3,98	3,63	3,34	3,58	3,66
5- Centro-Oeste	2,77	2,67	2,10	1,85	1,60	2,19

Fonte: Autores (2024)

No Brasil, o total de gastos com tratamento cirúrgico de politraumatizados nos últimos cinco anos foi de R\$ 1.052.172.419,41, abrangendo tanto a rede pública quanto a privada. A região Norte alocou o menor valor para esses serviços, totalizando R\$ 50,467 milhões, o que corresponde a uma média anual de aproximadamente R\$ 10 milhões. Em contraste, a região Sudeste foi responsável pelos maiores custos, ultrapassando R\$ 403 milhões. A região Nordeste seguiu com gastos superiores a R\$ 258 milhões, a região Sul com mais de R\$ 233 milhões, e a região Centro-Oeste com R\$ 106 milhões. Esse padrão de alocação de recursos foi consistente ao longo dos anos analisados.

Tabela 4: Valor dos serviços hospitalares

Região	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL	188.374.610,60	202.578.259,82	210.073.080,46	221.057.311,64	203.848.315,90
1- Norte	8.725.808,34	10.717.553,49	9.907.199,70	9.946.483,03	10.090.693,05
2 Nordeste	46.695.174,25	51.121.846,04	52.860.772,31	54.113.797,99	46.983.136,74
3 Sudeste	68.070.910,94	73.754.082,63	79.844.416,16	85.926.017,86	87.600.058,11
4 Sul	43.489.050,62	45.956.971,69	47.176.036,07	49.256.680,95	41.244.112,57
5 Centro-Oeste	21.393.666,45	21.027.796,97	20.284.656,22	21.814.331,81	17.930.315,43

Fonte: Autores (2024)

DISCUSSÃO

A análise dos dados revela uma tendência positiva na redução da taxa de mortalidade de pacientes politraumatizados em todas as regiões do Brasil ao longo dos últimos cinco anos. Esta melhoria é um indicativo encorajador dos avanços nos cuidados de saúde e nas estratégias de intervenção emergencial. No entanto, apesar desses progressos, persistem desafios significativos, como evidenciado por estudos anteriores que indicam que aproximadamente 60 milhões de pessoas sofrem traumas a cada ano no país, com as principais causas sendo homicídios e acidentes de trânsito (Silva & Shama, 2015).

Em relação às internações, observou-se um total de 78.038 casos em 2023, com os anos de 2021 e 2022 destacando-se por apresentarem maior incidência, registrando 83.671 e 83.148 casos, respectivamente. Quanto aos óbitos, houve um total de 23.633 casos durante o período estudado, com um pico em 2020, registrando 2.961 óbitos. Esses números sublinham a persistência da gravidade do problema e a necessidade contínua de intervenções eficazes para melhorar os desfechos clínicos.

Entre as principais causas de morte em pacientes politraumatizados está o sangramento intenso, que frequentemente resulta em significativa perda volumétrica de sangue, desencadeando uma resposta de vasoconstrição periférica compensatória intensamente controlada pelo sistema simpático. Isso pode levar à hipoperfusão tecidual e à transição do metabolismo aeróbico para anaeróbico, contribuindo para o desenvolvimento de acidose metabólica (Edelmut RCL, et al., 2013). Além disso, a acidose metabólica, especialmente quando o pH se mantém abaixo de 7,2 por períodos prolongados, é um marcador prognóstico crítico para os pacientes politraumatizados, correlacionando-se diretamente com taxas elevadas de

mortalidade (Ton, et al., 2020). A sobrecarga do sistema respiratório na tentativa de compensar o desequilíbrio metabólico pode resultar em diminuição da contratilidade cardíaca e redução da pós-carga (Edelmut RCL, et al., 2013). O que torna imperativo que a cirurgia de controle de danos seja executada com precisão, pois sua ausência pode desencadear consequências devastadoras, como a ativação da tríade letal e a falência de múltiplos órgãos, levando à mortalidade (Malgras B, et al., 2017), exigindo estratégias eficazes de tratamento e manejo da coagulopatia secundária.

A queda consistente na taxa de mortalidade nacional de 2019 a 2023 sugere avanços potenciais nos cuidados de saúde, incluindo melhorias na infraestrutura médica e campanhas de saúde pública. No entanto, as disparidades regionais persistem, com a região Norte apresentando a maior taxa de mortalidade, possivelmente devido a dificuldades no acesso a serviços de saúde de qualidade e questões socioeconômicas (Rocha & Soares, 2015). Em contraste, a região Centro-Oeste exibe a menor taxa, o que pode ser atribuído a investimentos eficazes em saúde e maior acessibilidade aos serviços médicos (Rasella et al., 2018).

A análise dos gastos com tratamento cirúrgico de politraumatizados revela disparidades significativas entre as regiões brasileiras. Enquanto a região Norte alocou menos recursos, refletindo infraestrutura de saúde subdesenvolvida e menor densidade populacional, a região Sudeste liderou em custos, possivelmente devido à sua população mais densa e infraestrutura de saúde mais desenvolvida. Essa discrepância sublinha a necessidade urgente de uma distribuição equitativa de recursos e investimentos em saúde para assegurar um acesso igualitário aos serviços essenciais em todo o país.

CONCLUSÃO

Em síntese, o estudo revela um panorama complexo e multifacetado do tratamento cirúrgico em pacientes politraumatizados no Brasil, destacando-se pela análise detalhada das internações, óbitos, taxa de mortalidade e custos hospitalares ao longo dos anos de 2019 a 2023. Observou-se uma tendência positiva na redução da taxa de mortalidade nacional, reflexo provável de melhorias nos cuidados de saúde e infraestrutura médica. No entanto, apesar desses avanços, persistem desafios significativos, como as disparidades regionais evidenciadas tanto na incidência quanto nos custos associados ao tratamento. A região Sudeste se destaca não apenas como a mais afetada em termos absolutos de casos, mas também como a que mais despende

recursos, refletindo uma demanda complexa e uma infraestrutura de saúde mais robusta. Por outro lado, a região Norte enfrenta maiores desafios, com altas taxas de mortalidade e a menor alocação de recursos, indicando necessidades urgentes de investimento e desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a saúde pública e prevenção de traumas. A pesquisa ressalta a importância contínua de estudos epidemiológicos e intervenções estratégicas para mitigar o impacto do politraumatismo, promovendo assim uma melhoria substancial nos desfechos clínicos e na qualidade de vida dos pacientes afetados em todo o país.

REFERÊNCIAS

- AIRES, Brunna G. W. E. A. Do primeiro atendimento ao pós-operatório do paciente politraumatizado. **Research, Society and Development**, Rio Verde, 2023.
- COSTA, Luiz G. V. D. E. A. Independent early predictors of mortality in polytrauma patients: a prospective, observational, longitudinal study. **Clinical science**, São Paulo, 2017.
- FRANCIOZI, Carlos E. D. S. E. A. Trauma na infância e adolescência: epidemiologia, tratamento e aspectos econômicos em um hospital público. **Acta Ortop Bras**, São Paulo, 2008.
- NAUTH, Aaron E. A. Polytrauma: update on basic science and clinical. **Orthopaedic Trauma Association, Toronto**, 2020.
- NETA, Dinah S. R. E. A. Perfil das ocorrências de politrauma em condutores. REBEn - **Revista Brasileira de Enfermagem**, Teresina, 2013.
- OLIVEIRA, Andrea O. D. S. E. A. Assistência de enfermagem ao paciente politraumatizado em emergência hospitalar: uma revisão de literatura. Recima 21 - **Revista Científica Multidisciplinar**, Recife, 2021.
- RIBEIRO, Rita D. C. H. M. E. A. Pacientes vítimas de politrauma com insuficiência renal. **Nursing Meeting**, São José do Rio Preto, 2008.
- SILVA, Dener C. S. E. E. A. O papel determinante da equipe de saúde pública na sobrevivência do paciente politraumatizado no primeiro atendimento, Mineiros, 2023.
- SILVA, Renan D. B. E. A. Manejo dos primeiros socorros ao paciente politraumatizado: Revisão. **Brazilian Journal of Health Review**, Londrina, 2023.
- TURCULET, Claudiu S. E. A. Polytrauma: The European Paradigm. **Cirurgia**, Bucharest, Romania, 2021.